

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

GERMENEVTIK TADQIQOTLARNING MULOQOT ETIKASINI O‘RGANISHDAGI AHAMIYATI

Botirova Sevara Mamurovna

NamDPI falsafiy va tarixiy fanlar kafedrası mudiri

Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

sevarabotirova783@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18704411>

Annotatsiya: mazkur maqolada muloqot etikasining ilmiy o‘rganilishida falsafaning hermenevtik tadqiqotlaridan foydalanishning o‘rni, madaniy hamda ijtimoiy jihatdan qo‘llanilishidagi muhim jihatlari ko‘rib chiqilgan. Maqola axloqiy qoidalarga asoslangan muloqot jarayonini nazariy va amaliy asoslashda hermenevtikadan foydalanish istiqbollarini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: hermenevtika, talqin qilish, axloqshunoslik, muloqot etikasi, tushunish, ijtimoiy munosabatlar, kommunikativlik, falsafiy yondashuvlar.

Abstract: This article examines the scientific study of the hermeneutic communicative relationship in philosophy, its cultural and social support. The article shows the use of moral support, which is a step forward from hermeneutics in the theoretical and practical justification of the communication process.

Keywords: hermeneutics, interpretation, ethics, communication ethics, support, social relations, communicativeness, philosophical signals.

Аннотация: В данной статье рассматривается научное исследование герменевтической взаимосвязи переноса и нагрузки в философии, а также её культурная и социальная поддержка. В статье показано использование моральной поддержки, которая является шагом вперёд по сравнению с герменевтикой в теоретическом и практическом обосновании коммуникационного процесса.

Ключевые слова: герменевтика, интерпретация, этика, коммуникационная этика, поддержка, социальные отношения, коммуникативность, философские сигналы.

Germenevtika - matnlarni, madaniyatlarni va insoniy xulq-atvorlarni chuqur tushunish va talqin qilish san’ati va fanidir. Uning yondoshuvi nafaqat adabiyot, falsafa va tarix sohalarida, balki kommunikatsiya va etikada ham juda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, muloqot etikasi sohasida

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

germenevtik tadqiqotlar insonlar o‘rtasidagi samimiy, hurmatga asoslangan va samarali aloqa o‘rnatishga xizmat qiladi. Muloqot va germenevtika o‘zaro aloqador jihatlarga ega. Zamonaviy germenevtika og‘zaki va og‘zaki bo‘lmagan muloqotni, shuningdek, semiotika, taxminlar va oldindan tushunishni o‘z ichiga oladi. [1]

Muloqot madaniyati insonlar o‘rtasidagi aloqalarni shakllantiruvchi muhim omil hisoblanadi. U nafaqat fikr almashish, balki hissiyotlar, qadriyatlar va madaniyatlarni ham ifodalaydi. Muloqot madaniyatini rivojlantirishda germenevtika, ya’ni tushunish va talqin qilish san’ati, muhim rol o‘ynaydi. Germenevtik tadqiqotlar orqali biz muloqot jarayonining chuqur qatlamlarini o‘rganish va ularni yaxshilash imkoniyatiga ega bo‘lamiz.

Germenevtika, dastlab diniy matnlarni talqin qilish uchun yaratilgan bo‘lsa-da, hozirda u ijtimoiy fanlar, psixologiya va kommunikatsiya sohalarida keng qo‘llanilmoqda. Dastlab diniy muloqot doirasida o‘rganilishiga yunon afsonalaridagi hermes ismli afsonaviy yunon hudolari avom xalq o‘rtasida muloqot qilishga yordam bergan vositachi asos bo‘lgan edi. Yunonlarning til haqiqatga yoki yolg‘onga olib kelishi mumkin bo‘lgan belgilardan iborat degan qarashi Hermesning mohiyati edi. [2] Aynan shu mulohazalar faylasuflarning muloqot madaniyati rivojlantirishda dastlab germenevtikani ilohiyotshunoslikda qo‘llashlariga ta’sir qilgan.

Zamonaviy ilmiy qarashlarda esa, germenevtik yondashuvning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- muloqot jarayonida ishtirok etuvchi tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni chuqur tushunish;
- har bir muloqotda berilgan ma’lumotni to‘g‘ri talqin qilish va uning kontekstini hisobga olish;
- muloqot jarayonida ochiq va samimiy muloqotni rag‘batlantirish.

Germenevtik tadqiqotlar muloqot madaniyatini rivojlantirishda bir necha jihatdan yordam beradi Avvalambor, qaror qabul qilish jarayonini yaxshilaydi. Germenevtika yordamida muloqot jarayonida ishtirok etuvchi tomonlar o‘rtasidagi fikr almashish va qaror qabul qilish jarayonlari yaxshilanadi. Bu esa, o‘z navbatida, muammolarni tez va samarali hal qilish imkonini beradi. Germenevtika bu borada so‘zlashuvchilarning tushunishlariga imkon beruvchi vositalarga urg‘u beradilar. N.Shermuxamedova tushunish va tushuntirishning germenevtik asoslarini falsafiy-metodologik jihatdan taxlil etadi va tushunishning muayan xodisa ma’nosini anglashdagi muxim rolini ta’kidlaydi. [3]

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

Shuningdek, so‘zlashuvda yuzaga keladigan madaniy farqlarni tushunishda va yechimlar topishda ham hermenevtikadan foydalaniladi. Hermenevtik yondashuvlar yordamida turli madaniyatlarga mansub insonlar o‘rtasidagi muloqotni yaxshilash mumkin. Madaniy farqlarni tushunish va ularga hurmat bilan yondashish muloqot madaniyatini oshiradi. Bu boradagi tadqiqotlar madaniy tafovutlarni va boshqa maxs mavzulariga yechim topishda mashxur bo‘lgan sotsiologik hermenevtika yo‘nalishida uchraydi.

Sotsiologik hermenevtikaning otasi sifatida keng tanilgan Fridrix Shleyermaxer, tarjimon boshqa muallifning asarini tushunishi uchun muallif o‘z fikrlarini nashr etgan tarixiy kontekst bilan tanishishi kerak, deb hisoblagan. [4] Mazkur kontekst davriy, til va madaniy farqlanishlarni ham nazarda tutar edi. Ayni paytda bunday qarashlar M.Xaydeggerning “hermenevtik doira” nazariyasini asoslashda va kontekst asosida muloqotni izohlashga qaratilgan izlanishlarga yordam berdi.

Hermenevtikaning nazariy o‘rganilishi insonning empatiya va hissiy intellektni rivojlantirish uchun xizmat qilishi ma’lum ijtimoiy jarayondir. Yurtimizda bu borada izlanish olib borgan B.Xusanov jamiyatda, jumladan insondagi nafasat falsafasining shakllanishida hermenevtikaning o‘rniga e’tibor qaratadi. B.E.Xusanov go‘zallikni idrok etishda estetika va hermenevtikaning bog‘liqligini tadkik etib, hermenevtikaning nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi. [5] Hermenevtika muloqot jarayonida empatiya ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa, odamlarning bir-birini yaxshiroq tushunishiga va hissiy jihatdan bog‘lanishiga olib keladi.

Zamonaviy jamiyatda muloqot madaniyatiga ta’sir qiluvchi ko‘plab muammolar mavjud. Ijtimoiy tarmoqlar, mass-media va globalizatsiya kabi omillar muloqotning sifatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Hermenevtik tadqiqotlar bu muammolarni hal qilishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Hermenevtik tadqiqotlar samarali muloqot uchun platformalar yaratish buning istiqbolli yechilaridandir. Hermenevtika yordamida samarali muloqot platformalarini yaratish va rivojlantirish mumkin. Bunday platformalar orqali insonlar o‘z fikrlarini erkin ifoda etishlari va boshqalar bilan samarali muloqot qilishlari mumkin.

Ta’lim tizimida hermenevtik yondashuvlarni qo‘llash orqali talabalar o‘rtasida muloqot madaniyatini oshirish mumkin. Bu, o‘z navbatida, kelajak avlodning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Hermenevtik tadqiqotlar muloqot madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ular orqali biz muloqot jarayonining chuqur qatlamlarini tushunish, madaniy farqlarni anglash va empatiya ko‘nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘lamiz.

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

Zamonaviy fan muammolarni hal qilishda hermenevtik yondashuvlar yordamida samarali yechimlar ishlab chiqish mumkin. Shu tariqa, muloqot madaniyatini yanada yuqori darajaga ko‘tarish uchun hermenevtika bizga zarur vosita sifatida xizmat qiladi. Muloqot madaniyati insonlar orasidagi axborot almashinuvdan ancha kengroq tushuncha ekanligini hermenevtika asoslaydi. [6] Muloqot etikasi - bu insonlar o‘rtasidagi muloqot jarayonida yuzaga keladigan axloqiy tamoyillar, qadriyatlar va munosabatlarni o‘rganadi. Hermenevtik yondashuv orqali muloqot jarayonini chuqurroq anglash va uning nozik jihatlarini aniqlash mumkin.

Bu yerda hermenevtika ikki asosiy yo‘nalishda ahamiyat kasb etadi:

- tushunish jarayonining shaffofligi. Ya’ni hermenevtik yondashuv muloqotchilarning bir-birini noto‘g‘ri tushunish xatolaridan qochishiga yordam beradi. Ular bir-birining kontekstini, madaniy o‘zliklarini va tilni qanday qabul qilayotganlarini yaxshiroq anglashadi.

- axloqiy qarorlarni shakllantirish. Bu esa, kommunikatsiyaning etik normativlariga rioya qilinishi uchun hermenevtik talqin muloqot ishtirokchilarining niyatlari, kontekstual sharoitlari va madaniy qadriyatlarini hisobga oladi. Bu esa axloqiy qiyinchiliklarni hal qilishda adolatli va sezgir yondashuvni ta’minlaydi. Shu tariqa, til va tafakkur birligi jamiyatning ma’naviy, madaniy va estetik asoslarini yaratadi. [7]

Turli madaniyatlardan kelgan odamlar o‘rtasidagi muloqotda bildiruvlar va tushunchalar talqini har xil bo‘lishi mumkin. Hermenevtik tadqiqotlar madaniy tafovutlarni inobatga olib, konstruktiv va mulozim muloqotni rivojlantirishda yordam beradi. Bu esa global miqyosda madaniyatlararo hamkorlik va o‘zaro hurmat uchun asos yaratadi. Bugungi kunda axborot texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlar muloqotni tezlashtirdi, ammo noto‘g‘ri tushunish va axloqiy nizolar ko‘paydi. Hermenevtik metodlar yordamida muloqotdagi ma’no tafovutlarini aniqlash va ularni hal qilish mumkin. Bu esa muloqot etikasi doirasidagi muammolarni bartaraf etishga, hamda insonlar o‘rtasida ishonch va hurmat muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Xulosa

Hermenevtik tadqiqotlar muloqot etikasi sohasida chuqur va perspektiv yondashuvni taklif etadi. U insonlarning turli madaniyat, til va kontekstlarda yuzaga keladigan talqin farqlarini yuzaga chiqaradi va ularga adolatli, hurmatga asoslangan yechimlarni izlashga yordam beradi. Natijada samarali, etik asosda qurilgan muloqot jamiyatning barqaror rivojlanishi va o‘zaro tushunishni oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

“Xotin-qizlar ilmda: tiklanish, yuksalish va taraqqiyot sari qadamlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materillari to‘plami. NamDPI – 2026-yil, 11-fevral

1. The Routledge Companion to Philosophy in Organization Studies, Routledge, 2015, p. 113.
2. White, R. E., & K. Cooper, Qualitative Research in the Post-Modern Era: Critical Approaches and Selected Methodologies (London: Springer Nature, 2022), p. 63.
3. Шермухамедова Н. Фалсафа ва фан методолошияси. -Тошкент: Университет, 2005. -Б. 313.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Hermeneutics#cite_note-16 [Murojaat qilingan sana: 17.12.2025]
5. Хусанов Б.Э. Шахс ва жамият муносабатларида гузалликнинг намоён булиш хусусиятлари: Фалс. фан. номз.... дис. -Тошкент: Университет, 2002. -Б. 54.
6. Sevara Mamurovna Botirova Germenevtik nazariyalarda muloqot madaniyatiga oid masalalarning o‘rganilishi. Sharq ijtimoiy fanlari jurnali. 1-son. 2026. 34-39 betlar.
7. Germenevtik tafakkurda nutq va muloqot odobi shakllanishining ijtimoiy-falsafiy asoslari / monografiya: – T.: 2026 yil, 27-bet .